

- Narsum 2 (19 Feb 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:02] Oke. Ya, mukanya dikasih lihat dong, Bu. Oke. Oke. Selamat. Selamat siang. Dengan... Mungkin dulu terkenal diri terlebih dahulu. Baik. Nama saya, sekarang di Raja. Raja. Mohon maaf, Ibu. Suaranya agak terputus-putus, ya. Sama agak mendem, Bu. Oke, oke.

[00:33] Oke bisa diulang coba Suaranya hilang Hilang suaranya Nah yang tadi jelas Halo Halo

[01:07] Kedengeran tapi agak kayak buram, agak mendep gitu suaranya. Kedengeran ya? Kalau gini kedengeran. Oke, nama saya salam air aja. Eh, ulang-ulang. Boleh. Baik, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya salam air aja. Habisi dipanggil Sarah. Apa sedia apa?

[01:32] Boleh mungkin usianya Sama tinggalnya dimana Mungkin boleh dikasih tau terlebih dahulu Untuk usianya itu 20 tahun Dan tinggal di Jakarta Selatan Usianya 20 berapa sorry 22 tahun Tinggalnya di Jakarta Selatan Oke Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin Berbincang lebih lanjut Dengan Sarah mengenai

[02:01] keperluan untuk pengerjaan tukar sah saya mengenai aplikasi dating apps sebelumnya Kak Sara sudah pernah menggunakan aplikasi dating apps? pernah sebelumnya untuk bumble dan Kak Sara juga sudah menggunakan sekitar 1-2 tahun pengguna aplikasinya ya?

[02:20] Setahun. Setahun, oke baik. Nah, Kak Zara kan akhirnya memutuskan menggunakan Bumble nih. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Zara tuh kayak, ah, memutuskan aku mau pakai Bumble lah gitu. Mau pakai dating apps tuh kenapa gitu. Apa yang membuat Kak Zara memutuskan pakai dating apps? Oke, jadi penggunaannya untuk friendship ya. Temennya friendship ya.

[02:49] Nah, jadi tujuan utamanya ini apa? Jadi memang hanya untuk cari teman kah? Atau hubungan serius? Atau ada kebutuhan lainnya? Cari teman sebenarnya Jadi pure cari teman ya? Pure cari teman Nah, Kak, Sarah sebenarnya pernah dengar gak sih tentang Tinder Atau Coffee Meats Bagel gitu? Pernah dengar gak sebelumnya? Tinder pernah, tapi Sosinit Bagel kayaknya belum pernah Oh, jadi Coffee Meats Bagel tuh sebenarnya aplikasi dating apps juga

[03:16] Sama sistemnya kayak Bumble dan Tinder, cuman dia pasti ada keunggulannya sendiri. Jadi kayak kita mau chattingan sama orang tuh harus

inkr

Made by Inkr

beli beans, atau harus beli apanya, beli bunga, atau apa gitu untuk chattingan sama seseorang. Nah itu belum. Jadi memang pakai Bumble ya, karena mungkin lebih cocok atau bagaimana kalau di Bumble? Karena banyak yang makanya sih direkomendasi teman-teman soal dari daerah.

[03:45] Terpengaruh karena teman ya? Iya Kak Sarah sama aku mau izin nanya sih, sebenarnya ada gak sih motivasi yang lebih mendalam gitu misalkan kayak ah rasanya tuh kayak kepo nih sama aplikasi Dentipsu gimana? Atau karena yang Kak Sarah bilang tadi memang karena pengaruh teman utamanya atau kebutuhan emosional nih jadi Kak Sarah pake dating apps?

[04:12] Gitu-gitu aja sih sebenarnya kayak apa ya, kayak po juga kayak apa, ini bener isinya apa aja Soalnya kan pernah kayak temen-temen mau berapa kali kayak dapet date Terus kayak, oke, cutie sama, terus udah, gue yang bad, dia kayak, minggu-minggu temen gitu ya, jadi phone-nya Oh jadi kalau kebutan emosional? Kebutuhan emosional, iya sih, kayak, iya, sepia juga sih, kayak, kebutan teman, jadi ada yang awir kan, masih di teman, tapi dapet beberapa lah

[04:39] Nah, jadi kan di Bumble itu ada sistem match ya, kayak swipe left untuk nggak suka, swipe right untuk suka. Nah, kayak misalkan Kak Sara ini udah jadi, udah match nih sama pasangannya, baik itu cewek ataupun cowok kan berarti friendship ya, tapi nggak anggap itu. Enggak, setelah. Itu misalkan Kak Sara tuh kalau mau mulai percakapan tuh gimana sih? Misalkan percakapannya apa? Atau pengennya komunikasinya yang kayak gimana-gimana cara memulainya?

[05:10] Saya mulai, itu kan aduh gue, kadang-kadang kalau aku yang slide right duluan, eh slide right duluan, nanti dia yang nge-cet aku Tapi kalau mereka yang slide right duluan, aku yang terakhir, aku yang nge-cet duluan, itu paling paling paling, biasanya apa ya? Halo, terus kayak, misalkan kayak, apa ya? Mereka kan videonya kadang-kadang dia kayak, working in life, kayak working for a while, karena ya?

[05:36] Jadi percakapannya tuh sesuai yang di input Misalkan bahas kayak graduate dari mana Atau sibukannya apa sehari-hari Jadi kayak basic question lah ya

[05:58] misalkan nih kamu udah match cukup-cukup gak cuman sehari gitu terus kayak oh kamu pengen lanjut nih komunikasinya gitu apa yang bikin kamu tertarik sama orang ini gitu komunikasi seperti apa yang bikin kamu tertarik di aplikasi ini misalnya yang match sama energi aku sih misalkan aku

catch up nih mereka di jobnya kalau yang aku kayak excited gitu oke terus aku tanya bentar nanti kayak so ya kamu ingin

[06:28] oke jadi melihatnya tuh kayak sama-sama excited terus dari typingannya juga mungkin dari kesamaannya juga ya jadi komunikasi tipenya kan banyak nih bisa ada orang lebih introvert lebih extrovert lebih ke apa nah mungkin yang sesuai sama energi Sarah sendiri begitu

[06:52] kan ketika ada yang pasti ada yang tertarik dan lebih berlanjut nih untuk shipnya untuk relationship tapi pasti juga Sarah ada di satu sisi kayak ngerasa oh kayaknya gue kurang cocok nih sama match kali ini nah itu faktor apa sih yang bisa bikin kamu oh kayaknya aku udah gak mau ngelanjutin nih komunikasi sama match aku yang ini

[07:15] berarti kalau dry chat sama responnya kurang baik ya oke

[07:38] Nah, ada nggak sih pengaruh misalkan dari look? Misalnya kamu udah match sama seseorang, tapi ketika pas settingan kamu lihat lagi, oh look-nya kurang nih, atau mungkin perawakannya kurang sama tipe kamu. Nah, kira-kira kamu bakal tetap mengkomunikasikan, tapi komunikasinya ini udah cocok, cuman look-nya kurang begitu. Itu cocok di kamu, kamu tetap melanjutkan atau nggak? Iya.

[08:01] Nah, pribadi nggak terlalu melihatin lupa ya. Sebenarnya manusia, sebegini manusia. Nggak ada. Tapi yang estetik, misalkan dia fotonya gimana ya? Fotonya, misalkan dia dari kayak apa ya? Mirror selfie. Sebenarnya ya begitu lah, biasa. Ya mungkin yang estetik, kalau yang estetikanya dari fotonya kurang. Sebenarnya.

[08:26] Oke, berarti kan tujuan tau juga friendship tadi ya? Kalau friendship lebih merahkan relationship as a friend gitu loh. Iya ya.

[08:42] Misalnya di satu posisi nih Misalnya kamu Masarah yang Mulai percakapan terlebih dahulu nih Perasaan kamu tuh gimana ketika kamu yang memulai percakapan itu Apakah senang Atau mungkin gengsi Atau mungkin apa gitu Berarti gak ada feeling apa-apa Tetap kayak happy aja ya Jika memulai percakapan gitu

[09:11] Nah, setelah kamu Oke, kan di Bumble sendiri tuh ada sistem namanya woman make first move harusnya ya

[09:37] Tapi kalau Kak Sarakana melalui friendship ini, Kak pasti ada muncul nih budaya komunikasi nih Dari cara kita berkomunikasi, cara kita menanggapi orang, itu menjadi sebuah budaya kan Misalkan kamu balesin

orang bagaimana, kamu ngerespon orang bagaimana itu kan sebagai budaya komunikasi kamu nih

[09:56] Nah, jadi ada gak sih kayak gimana sih budaya komunikasi di Bumble ini tuh mempengaruhi cara kamu mulai atau melanjutkan hubungan?

Misalkan kamu kayak tau di Bumble, misalnya mulai chatnya bagaimana, tipe-tipe orangnya gimana Itu tuh kayak membuat budaya komunikasi itu tuh mempengaruhi kamu gak? Atau misalkan kayak, aku mau lanjutin hubungan ini nih tapi kayak budaya komunikasi dia kurang baik Atau komunikasi dia baik begitu Mempengaruhi gak budaya komunikasi itu?

[10:23] Berarti mempengaruhi yang untuk budaya komunikasi ya? Oke, nah akhirnya nih setelah, kan Kak Sarah match nih sama seseorang nih

[10:46] Nah itu pasti, kebetulan dikomunikasi aku pakai teori penetrasi sosial Sebelum Kak Saro pernah dengar penetrasi sosial belum ya?

[10:55] Pake penetrasi sosial itu sebenarnya ada teori kulit bawang ya istilahnya. Jadi kita mengenal seseorang tuh harus per lapisan biar lebih intim sampai ke inti bawangnya. Misalkan kayak kenalan nama dulu, usia. Kan misalnya kalau kita tiba-tiba kenalan sama dia kayak, oh nama kamu siapa Sarah? Oh ya Sarah gaji kamu berapa? Kan kayak agak.

[11:19] Mungkin bisa, tapi untuk secara budaya komunikasi kan itu kurang baik ya. Kayak kita langsung ke bagian inti tanpa melewati hulu. Bisa bikin ilfil kan. Oke, jadi aku mau bahas sedikit tentang penetrasi sosial nih. Kayak, kamu ngerasa gak sih kayak dari Mindbuble ini, komunikasi kamu tuh berkembang dari komunikasi yang lapisan terluar nih, dari kenal-kenal nama, terus menjadi lebih dalam gitu. Kamu ngerasa gak kayak berkembang? Atau kayak, kan bahasa masih udah stop gitu?

[11:49] Iya sih. Nama juga pelan-pelan kalau mengenal orang, kalau aku pribadi, semuanya ya nggak slow banyak lagi. Oke, tapi pernah nggak sampai kayak dari yang paling dangkal sampai ke dalam, itu sampai sekarang masih malah jadi teman baik begitu? Atau jadi mungkin hubungannya intim gitu? Iya banget. Jadi orang-orang, 2-3 orang sih.

[12:16] Nah itu prosesnya bagaimana tuh Boleh diceritakan sedikit gitu Prosesnya bagaimana Kalau yang biasanya Apa ya Kayak Dia udah selesai-selesai aku Terus aku juga selesai keren ke dia Terus kayak aku Misalkan kaca matanya mulut kayak gini Kayak aku Zair aku bilang kayak

inkr

Made by Inkr

[12:34] Udah di akhirnya, dari situ mulai tanya-tanya rumahnya dimana, IG, FIG, biasa-biasa. IG kan kayak story-storynya lebih visual. Udah di akhirnya, lingkapnya aja. Paling dia nanya-nanya, misalkan nih story apa-apa.

[12:59] Sorry lagi jalan ke, misalkan daerah rumah aku. So, daerah lu lagi di sini sih. Oke. Nah, kan berarti ada match yang bisa dikatakan menjadi teman yang cukup intim lah ya dari aplikasi dating app situ. Nah, sebenarnya kan pasti nanti kamu udah mulai berbagi informasi pribadi nih. Kayak kamu bilang tadi, move ke IG atau move ke WA bahkan mungkin ya.

[13:24] kamu tuh bakal mulai ngerasa nyaman maksudnya kamu mau nge-share misal waktu oh aku nyaman nih sama nih orang kayaknya bisa dia lanjut ke IG atau ke WA nah itu tuh ketika orangnya tuh ngapain ke kamu atau kapan waktunya yang tepat baru kamu bisa berbagi informasi pribadi tau apa ya aku lihat energi dia tuh kayak match banget sama energi ya oke misalkan aku ya

[13:51] Mereka di page my first gitu lagi. Oke. Oke, selanjutnya. Kita sub-graduate. Jadi kita ngomong akhirnya. Pukul jam. Instagram. Tidak ada yang terakhir. Ini sih itu doang nih. Lihat mereka. Dari beberapa jam. Kali bisa berapa ya? Ternyata orangnya sih.

[14:13] berarti misalkan kalau kamu share informasi pribadi, kira-kira informasi seperti apa yang bakal kamu share ketika kamu nyaman sama dia?

[14:37] Oke, oke. Menarik, menarik. Nah,

[15:03] Ngomongin soal Keintiman Dari dating apps ini Kayak sejauh mana sih Bumble itu Bantu kamu mencapai Keintiman secara emosional Sama match kamu Hmm Sebenarnya Bumble Hasio gian ya ini Kayak Yaudah kalau misalkan Dapet yang Seperti lagi Udah Kalau kadang-kadang Nggak tahu dapetin apa-apa Yang mending berteman Selalu aku sendiri

[15:33] Berarti tujuan utama memang tadi balik tujuan utama berteman ya. Berarti emosional itu yang pengen didapat adalah friendship. Terima kasih. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tadi proses komunikasinya dari dangkal ke intim tuh terhambat gitu. Misalkan kayak karena misalnya komunikasi di Bumble kan mungkin ada masa expirednya atau ada masa apanya. Kamu pernah ngerasa itu mengganggu komunikasi kamu nggak sama dia?

[16:02] jadi kamu pernah kerasa itu menghambat komunikasi kamu dari teori penetrasi sosial ini karena faktor komunikasi bisa dibambat terhambat atau mungkin dia jadi slow respon

[16:30] Bisa, tapi harus Bumble Pro kan? Jadi nggak bisa lihat ya, sebenarnya muka-muka. Jadi kita hoki-hokian nih swipe left, swipe right, kalau sama-sama swipe right, berarti ya hoki dapetnya. Tapi kalau kita ke swipe left, ternyata dia juga swipe right kita kan, yaudah kelewat. Ya kita nggak bisa ini lagi.

[17:00] Nah, tadi Kak Sarah kan main Bumble nih, kira-kira fitur apa sih yang paling membantu Kak Sarah dalam membangun hubungan, misalnya di dating apps ini, misalkan kayak algoritma pencocokannya, Kak, atau filter preferensinya, atau fitur keamanannya Bumble, kira-kira fitur apa yang paling cocok sejauh Kak Sarah pakai Bumble? Keamanannya, dia tuh ada kayak verifikasi Ciri, bukan? Kayaknya hampir semua datingnya sekarang yang ada pakai yang verifikasi Ciri itu, betul.

[17:29] Yang lain selain di Bumble itu aku pernah, apalagi yang lebih, yang dari Kino. Tapi lebih lama pakai di Bumble ya berarti ya? Lebih lama pakai di Bumble. Berarti fitur keamanannya ya? Yang paling oke? Kepaknyanya apa ya? Akhirnya juga bagus sih. Misalnya dia ngari-ngari untuk apa ya? Ya, sesuai dengan yang aku input sendiri. Kita bisa di filternya, kita bisa kayak usianya berapa, rentannya berapa, domisilinya apa dan dimana, gitu jarak. Pasti dapet ya?

[17:59] Jadi, kalau untuk usia dan lain-lain aman ya, karena memang friend berteman kan nggak mandang usia ya, nggak mandang bulu. Nah, jadi kayak menurut Kak Sara tadi, kan ada fitur-fiturnya nih, misalkan kayak usia, pencocokan, misalkan sama-sama suka kopi atau apa, itu tuh relevan nggak sama kebutuhan kamu main bumble?

[18:25] bisa sebagai bahan komunikasi juga misalkan sama suka kopi nanti bahasnya kopi musik begitu

[18:47] Jadi berarti fiturnya cukup membantu ya?

[19:10] ada gak sih fitur yang misalnya di Bumble yang menurut kamu tuh kayak ah hanya fitur ini gak usah ada nih kayak kurang efektif nih fiturnya atau mungkin kayak fitur ini udah bagus cuma perlu ditingkatkan lagi nih gitu kalau ada boleh kasih alasannya kalau gak ada juga yaudah gak apa-apa gitu udah menurut kamu kayak ah udah oke aja Bumble gitu jauh ini oke-oke aja banget fiturnya dari aku sih ya

[19:39] Oke Nah sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi nih Kayak pengalaman pengguna Asik Nah menurut kamu nih kayak Bisa gak sih kamu ceritain gitu Pengalaman positif yang paling berkesan Saat pake bambel Paling berkesan Paling berkesan Sebenarnya paling berkesan Paling pas Apa ya

[25:56] Jadi iya, Bu. Sebenarnya kalau aku sendiri pribadi, kalau dia gak ketemu orang itu gak bisa kenal. Kalau aku sendiri itu jangan sudah gak ketemu. Soalnya disini, soalnya belajar untuk mengenal orang itu gak harus dari selanjutnya. Jadi online.

[26:15] Nah, Mbak Sara ngerasa nggak? Kayak tadi kita udah bahas budaya hookup sedikit. Kayak ngerasa nggak sih kalau aplikasi ini tuh mencerminkan nilainya sesuai sama budaya Indonesia atau lebih dipengaruhi oleh budaya global selama penggunaan aplikasi Bumble ini? Lebih ngerasa sama budaya atau budaya global? Global sih sebenarnya. Soalnya, sebenarnya. Sebetulah, kalau Indonesia lebih dulu. Kalau orang-orang, secara langsung biasanya dulu jadi ini.

[26:46] Jadi kayak prefer ketemuan langsung kalau budaya-budaya lokal berarti Mbak Sarah ngerasa bahwa rating apps ini tuh lebih dicerminkan sama budaya global. Mungkin karena pertemuannya online. Terus mungkin kayak faktor komunikasinya juga dipengaruhinya seperti ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan mengenai konteks kebelanjutan dalam hubungan. Jangan lupa.

[27:15] Kak Sarah ngerasa nggak kayak aplikasi ini saat mendukung hubungan yang berkelanjutan? Berkelanjutan? Sama-sama nih Yang tahan lama gitu Sampai bisa sih menurutnya Tapi kan bantuin kita nyari yang sosok Nah, berarti jawabannya bisa ya? Menurut Kak Sarah gimana sih caranya?

[27:46] kayak seseorang tuh bisa hubungan berkelanjutan tuh menurut Kak Sarah kira-kira pandang Kak Sarah, oh kalau tipikalnya hubungannya kayak gini, dimulainya kayak gini, maksudnya di maintenance-nya kayak gini, gimana sih caranya menurut Kak Sarah sendiri? kayak profesionalisnya

[28:04] Dari kejadian, sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, manjut, sehari, setiap hari lah. Sampai setiap hari, sekolah-sekolah,

[28:27] Jadi berarti mempengaruhi ya istilahnya, kayak berasa nih kayak kita udah cloud di online, di Bumble, terus kayak pasti ada rasa hasrat, dorongan kayak pengen ketemu nih sama nih orang gitu, pengen hubungannya lebih bagus.

[28:54] Menarik, menarik. Tapi sejauh ini pernah ketemu nggak sama orang yang dari Bumble ketemu secara face-to-face?

[29:23] Belum ya? Belum sejauh itu ya, oke. Nah, kayak tadi Kak Saro udah bilang kayak ada yang sampe move ke Instagram kan? Maksudnya di luar platform Bumble kan?

